

UN NUEVO MERCADO DE DEUDA: NON-PERFORMING LOANS

A NEW DEBT MARKET: NON-PERFORMING LOANS (NPLs)

Enrique Sanjuán¹.

WP-XII-21

10.5281/zenodo.5768344

ORCID: 0000-0002-4720-2393

Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2021 sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE (Texto pertinente a efectos del EEE)

PE/54/2021/REV/2

DO L 438 de 8.12.2021, p. 1/37

ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2167/oj>

La idea o el objetivo esencial de la Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2021 sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE ([DO L 438 de 8.12.2021, p. 1/37](#)), es mejorar el desarrollo de mercados secundarios de préstamos dudosos en la Unión, garantizando al mismo tiempo una mayor protección de los prestatarios. Esta doble dimensión se hace especialmente presente en dos ámbitos: 1. Por un lado la mejora de la competencia en un mercado especial y particularmente regulado que seguirá siéndolo. 2. La necesidad de proteger al deudor de la misma forma que lo era con el titular inicial del crédito o préstamo.

Favorecer el mercado de préstamos dudosos generando un mercado secundario (no solo de las instituciones ya autorizadas y supervisadas sino a través de otras que cumplan los requisitos de dicha directiva) se logra hacer generando demanda (añadiendo compradores) que presione al alza los precios de oferta y favorezca la venta de contratos de crédito por las entidades que lo hayan graduado de esta forma conforme a la normativa vigente (véase [Reglamento \(UE\) no 575/2013](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de

¹ Workpaper : Proyecto Nacional sobre Mecanismos de Cooperación para la aplicación del Derecho de la competencia. REFERENCIA: DER2017-84414-P.IP Dr. Eugenio Olmedo. Universidad de Málaga.

2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012). Hasta ahora y como se puede ver en el siguiente gráfico el mercado no es muy profundo.

El volumen de las operaciones en el mercado secundario de este tipo de productos sigue siendo bajo en comparación con el importe pendiente de los préstamos no reembolsables, con 80 000 millones de euros en 2016 en operaciones de mercado (frente a 1 billón de euros de préstamos no reembolsables en la UE), con la mayor parte de la actividad negociada en forma de ventas de carteras de préstamos no reembolsables y, en menor medida, como titulaciones de préstamos no reembolsables (solo 155 millones de euros emitidos en 2016). Según la EBA ², desde 2013, solo se observaron transacciones de NPL (incluida la titulización) en 13 (CZ, DE, GB, HR, IE, IT, LV, NO, PL, PT, RO, SI, ES) de los 27 países europeos estudiados.

También podemos verlo en relación con el total por países:

² EBA Report on the Dynamics and Drivers of Nonperforming Exposures in the EU Banking Sector (June 2016)

Figure 1. Gross non-performing debt instruments in the EU, % of total gross debt instruments

Claro que intentar aumentar la demanda y al mismo tiempo conseguir reducir la oferta con otro tipo de medidas, colocará al mercado en una situación ciertamente comprometida, pues el mismo incentivo de participación (presión al alza de la demanda) genera de por sí un incremento de la oferta no solo de los productos de dudosa recuperación sino también de otros que no lo sean. El incentivo en sí mismo se traslada a otros productos.

Las sucesivas crisis de 2008 y la actual derivada del Covid-2019 llevaron a la Unión Europea al [Plan de acción de 11 de julio de 2017](#) mediante el establecimiento de diferentes marcos de actuación: (i) supervisión bancaria y regulación, (ii) reforma de los marcos de reestructuración, insolvencia y recuperación de la deuda, (iii) desarrollo de mercados secundarios para activos devaluados, y (iv) promoción de la reestructuración del sistema bancario. Tal y como podemos ver en la figura una creciente brecha de producción negativa del PIB (diferencia entre el PIB y el potencial del PIB) se vio reflejada en una creciente tasa de morosidad. En 2007, los países de la zona del euro tenían una tasa de morosidad del 2,8% con una brecha de producción positiva de alrededor del 3%. A medida que las consecuencias económicas de las crisis se desarrollaban, la ratio de morosidad aumentó hasta el 8% en 2013:

Este conjunto de medidas pretende por tanto evitar un futuro incierto de recuperación partiendo de una regla esencial que es el saneamiento de las carteras de las entidades financieras intentando respetar los derechos de los deudores y no perjudicar (ciertamente esto es problemático) el mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Estos dos elementos se ponen de manifiesto en la Directiva que debe ser adaptada antes de 2023 conforme a lo siguiente:

1.- En relación con los contratos de crédito que entren dentro de su ámbito de aplicación, la Directiva no puede afectar a los principios del Derecho contractual o del Derecho civil con arreglo al Derecho nacional en lo que respecta a la cesión de los derechos de un acreedor derivados de un contrato de crédito o del propio contrato de crédito, ni tampoco a la protección otorgada a los consumidores o a los prestatarios, en particular en virtud de los Reglamentos (CE) n° 593/2008 y (UE) n° 1215/2012 y de las Directivas 93/13/CEE, 2008/48/CE y 2014/17/UE y las disposiciones nacionales de transposición de dichas Directivas, ni a otras disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y nacional relacionadas con la protección de los consumidores y los derechos de los prestatarios. En todo ello nos encontraremos con figuras como la externalización de la administración de los créditos por un proveedor de estos servicios, la venta con administración y la administración de los contratos por el vendedor aún a pesar de la venta. Y todo ello en el mismo estado del que surgen esos proveedores, administradores o compradores o en un estado de acogida. Ya advertía el [CESE](#) que la transferencia de préstamos supondría que

el deudor deba tratar con una empresa que no es del ámbito financiero y que tiene personal diferente, diferentes métodos de trabajo y unos fines diferentes. Conviene, por tanto, que las autoridades nacionales presten atención a medidas y recomendaciones que protejan los derechos de los deudores, tal y como sucede con la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de los Estados Unidos³

2.- En relación a la protección de los deudores quizás sea interesante la modificación de la [Directiva 2008/48/CE](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008 , relativa a los contratos de crédito al consumo y la [Directiva 2014/17/UE](#) sobre vivienda residencial, que tiene su cara y su cruz en todo ello pues al mismo tiempo de intentar un procedimiento de pensamiento razonable (tolerancia razonable antes de que se inicie un procedimiento de ejecución, según la norma), estandariza los recargos por incumplimiento a nivel europeo aunque , a partir de ello no pueden exceder “...de lo necesario para compensar al prestamista de los costes que le acarree el impago.”

Nos ha faltado todo el régimen de recuperación de garantías reales en donde se reconocía un procedimiento de ejecución extrajudicial de rápida recuperación pero que a su vez (artículo 28) permitía que el prestatario empresarial (al que también se aplicaría por tanto todo ese conjunto de normas) tenga derecho a impugnar, ante un órgano jurisdiccional nacional, el uso del mecanismo de ejecución extrajudicial acelerada de garantías reales cuando la venta de los activos aportados como garantía no se haya llevado a cabo de conformidad con las disposiciones nacionales de transposición o cuando la valoración de los activos no se haya efectuado de conformidad con las mismas. Lo cual deja al margen de su aplicación la reforma y mantiene el diverso sistema que pueda existir en cada uno de los estados, no obstante incluir en el mercado ese tipo de deuda. Ha pesado en ello la advertencia del CESE sobre que por algunos Estados se había advertido que un instrumento de este tipo podría acelerar el proceso de ejecución en aquellos Estados miembros cuyos procedimientos judiciales ya se tramitan en un período de tiempo breve. Este se recogía solo para los deudores empresariales y no para consumidores.

Nota 1: Todos los gráficos tienen vínculo a sus fuentes.

³ <https://www.consumerfinance.gov/about-us/newsroom/consumer-financial-protection-bureau-reminds-mortgage-servicers-of-legal-protections-for-consumers-when-transferring-loans/>.